

JAMIYAT FALSAFASINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Imomnazarova Sarvinoz Inomjon qizi

imomnazarovasarvinoz90@gmail.com

Assadullayeva Zeboxon Abdukarim qizi

zebo8063@gmail.com

Turg’unova Muslima Bozorboy qizi

muslimaturgunova03@gmail.com

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti

Kimyo yo‘nalishi 101-guruh talabalari

Annotatsiya: Jamiyat falsafasi-jamiyat, tarix va insonni faoliyati va ijtimoiy-madaniy o‘zaro ta’sirini subyekt sifatida o‘rganuvchi va tahlil qiluvchi falsafaning avtonom tadqiqot sohasi.

Аннотация: Философия общества – это автономная исследовательская область философии, изучающая и анализирующая общество, историю и человеческую деятельность и интимно-культурное взаимодействие как предмет.

Abstract: Philosophy of society is an autonomous research field of philosophy that studies and analyzes society, history and human activity and socio-cultural interaction as a subject.

Kalit so‘zlar: Jamiyat, ijtimoiylashuv, irq, urug‘, qabila, xalq, davlat.

Ключевые слова: Общество, социализация, раса, род, племя, нация, государство.

Key words: Society, socialization, race, clan, tribe, nation, state.

Jamiyat-kishilar uyushmasining maxsus shakli, kishilar o‘rtasida amal qiladigan juda ko‘p munosabatlar yig‘indisi, tabiatning bir qismi, ijtimoiy borliq. Jamiyat g‘oyat murakkab va ko‘p qirrali hodisa bo‘lib, muttasil ravishda o‘zgarish va rivojlanish xususiyatiga egadir. Juda qadim zamonlardan insoniyatning ulug‘ mutafakkirlari jamiyat mohiyatini bilishga va insonning jamiyatdagi o‘rni va rolini belgilashga harakat qilganlar. Turli tarixiy davrlarda mifologik, diniy, ilmiy va falsafiy qarashlar jamiyatning kelib chiqishi va rivojlanishi to‘g‘risida muayyan bilim, tasavvurlar hosil qilishga imkon bergan.

Mashhur nemis faylasufi Hegel jamiyatning paydo sabablarini mutlaq ruh taraqqiyotining qonuniyatli natijasi sifatida izohladi. Jamiyat haqidagi falsafiy fanga asos solgan fransuz faylasufi O. Kont esa jamiyatning paydo bo‘lishi va rivojlanishini insoniyatning ma’naviy taraqqiyoti ma’suli sifatida talqin etdi. Buyuk nemis faylasufi I.Kant kishilik jamiyatining paydo bo‘lishi axloqiy ongning rivojlanishi, oilaning vujudga kelishi bilan bog‘ladi. Ingliz faylasufi G.Spenser jamiyatni tabiatning ajralmas

bir qismi, umumiy evolyutsion jarayon sifatida tushuntirdi, jamiyat va tabiatni bir-biri bilan qiyoslash orqali ular o‘rtasidagi o‘xshashlik va farq tomonlarini ko‘rsatib berdi. Jamiyat mohiyatini anglashda ijtimoiy darvinizm, psixologizm, marksizm singari falsafiy ta’limotlar muhim rol o‘ynaydi. Jamiyat elementlari deganda, ijtimoiy tizimning eng kichik qismlari tushuniladi. Ijtimoiy munosabatlar – jamiyatni tashkil etuvchi subyektlar o‘rtasidagi muayyan aloqa va bog‘liqlikdir. Barqaror va doimiy ravishda takrorlanuvchi munosabatlar asta-sekin barqaror ijtimoiy guruhlar, tashkilotlar, institutlarning shakllanishiga olib keladi. Jamiyatdagi munosabatlar qanchalik boy, xilma-xil bo‘lsa, bu jamiyatning demokratik xarakterga ega ekanligidan, rivojlanganidan dalolat beradi. Ijtimoiy tizimni boshqa tizimlardan ajralib turadigan muhim xususiyatlar quyidagilar:

1. Jamiyatni tashkil etadigan elementlarning ko‘pligi;
2. Ijtimoiy tizm elementlarining rang-barangligi, turlicha sifat va xarakterga ega ekanligi;
3. Ijtimoiy tizim asosiy elementi va yadrosi bo‘lgan insonning betakrorligi, o‘z faoliyati va xulq-atvorini erkin namoyon etishidir. Bu holatlar jamiyat istiqboli qanday bo‘lishini oldindan bilishni nihoyatda qiyinlashtiradi.

Ijtimoiy hayotning asosiy to‘rt elementi mavjud:

Ma’naviy soha

Moddiy soha

Siyosiy soha

Ijtimoiy soha

O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning asarlarida jamiyatning moddiy va ma’naviy tomonlarini uyg‘unlashtirish ijtimoiy hayotning asosi ekanligi ta’kidlangan. Inson ma’naviyatini yuksaltirish orqaligina iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkin. [1]

Ijtimoiy hayotning mazmuni muammosi faylasuflar o‘rtsida Keskin kelishmovchiliklarni keltirib chiqargan va keltirib chiqarmoqda. Ba’zilar transsendental ongni ana shunday substansiya deb hisoblasalar, boshqalari bu dunyoviy ong o‘z tashuvchilari xilma-xilligini sotsial-madaniy tizimlarga birlashtiruvchi ma’nolar tizimi (g‘oyalar, tasvirlar, qadriyatlar, me’yorlar) deb hisoblaydilar. Ushbu tushunchada inson faoliyati ideal substansiyaning usuli, ma’nolarini obyektivlashtirish va ularni keyinchalik ijtimoiylashtirish jarayoni sifatida ishlaydi. Muqobil nuqtai nazardan ijtimoiy shaxsning obyektiv faoliyatini ijtimoiy subyekt sifatida ko‘rib chiqadi. Faoliyatning ideal tartibga soluvchi quyi tizimi sifatida ong maqsadni amalga oshirish jarayonini belgilaydi va uning natijalariga sezilarli darajada ta’sir qiladi, ularni subyektga xos bo‘lgan “iroda erkinligi”ga muvofiq diversifikatsiya qiladi. Biroq, bu erkinlik mutlaq emas, chunki inson istaklari, harakatlari va maqsadlari mazmuni faoliyatining moddiy omillari tizimi bilan belgilanadi. Avvalo, uning faoliyatini asosiy

sabablari sifatida inson ehtiyojlari haqida gapiramiz. Ijtimoiy substansiyaning muqobil talqini ijtimoiy falsafaning ko‘pgina eng muhim muammolarini turlicha tushuunishga olib keladi, ular jamiyatga xos makon va vaqt shakllarining mavjudligi masalasidan boshlab, sotsial determinizm muammolari bilan yakunlanadi. Shunday qilib, insonga xos bo‘lgan atrof-muhitning virtual holatini bashoratli modellashtirish qobiliyati sabab-oqibat bog‘liqliklarining o‘ziga xosligi masalasi bilan bog‘liq. Ongning uni belgilovchi ehtiyojlarni tartiblash qobiliyati inson xulq-atvoridagi zarurat va erkinlik, tasodif va ehtimollik o‘rtasidagi bog‘liqlik masalasini ko‘taradi. [2]

Jamiyat va uning konkret tizimlari, elementlari hamda ularning munosabatlarini tahlil qilishda jamiyatning nazariy tizimi va konkret-tarixiy turining nisbatiga taalluqli ba’zi bir muhim qoidalarni bilib olish maqsadga muvofiqdir. Ilmiy-nazariy tahlilning eng xarakterli xususiyatlaridan biri u ideallashtirilgan obyekt, boshqacha aytganda, ideal modelni tadqiq qilish asosida olib boriladi. Bunda ulkan empirik materiallar umumlashtirilib, mavjud obyektning eng mavhum xossalardan tobora konkret xossalarga tomon boriladi. Real jamiyat va uning ideallashtirish modeli aynan bo‘lishi umkin emas. Jamiyatning ideal modeli real jamiyatning mohiyatini aks ettiradi. Uning ichki, barqaror, zaruriy, takrorlanuvchi aloqa va munosabatlarni e’tiborga oladi. Ideal model – “sof”, quruq, qat’iy qonun va mantiq kuchiga asoslangan obyekt. Real jamiyat murakkab, rang-barang, boy. Unda qonuniy, zaruriy muhim, takrorlanuvchi aloqa va munosabatlardan tashqari konkret vaziyat, tarixiy kelib chiquvchi takrorlanmas, tasodifiy, muhim bo‘lmagan, beqaror aloqa va munosabatlar ham bo‘ladi. Real jamiyat dinamik rivojlanishdagi hayotiy organizmdir. O‘zbekiston jamiyatimizni rivojlantirish uchun o‘z modelini ishlab chiqqan. Ushbu kontsentsiyaning asosiy qoidalari I.A.Karimovning “O‘zbekiston bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li” asarida nazariy asoslab bergan. Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning bu yo‘li besh tamoyilga asoslanib, Respublikamizning iqlimi o‘ziga xosligi va manfaatlariga, uning hayotiy sharoiti va imkoniyatlariga, o‘zbek xalqi an’analariga, tarixi va ma’naviyatiga mos keladi, ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurishdek maqsadni aks ettiradi. Kishilik jamiyatining shakllanishi va rivojida odamlarning tabiiy va ijtimoiy birliklari muhim ahamiyatga ega. Insoniyat tarixining muayyan bosqichlarida odamlar tabiiy va ijtimoiy birlikning irq, oila, nikoh, urug‘, qabila elat, millat, ijtimoiy qatlam sinflari, xalq kabi shakllarga uyishganlar.

Irq - kishilarning tabiiy birligi bo‘lib, uning asosiy mezoni odamlarning o‘zaro gavda tuzilishi, tashqi qiyofasi kabi belgilar bilan farqlashni anglatadi.

Tabaqa - o‘zlarining iqtisodiy, huquqiy mavqelari bilan farqlanuvchi ijtimoiy guruhlar.

Urug‘ - qon-qarindoshlikka asoslangan ijtimoiy etnik guruh-birlik.

Qabila – bir necha urug‘lardan tashkil topgan, bir hududda yashovchi, o‘z tili, urf-odatlarini, turmush tarziga ega bo‘lgan ijtimoiy birlik.

Elat – kelib chiqishi, tili jihatidan qon-qarindosh bo‘lgan, bir hududda istiqomat qilib, madaniyati ham bir xil bo‘lgan qabilalar uyushmasi.

Millat – kishilarni xo‘jalik hayoti, tili, madaniyati, milliy ruhiyati yagonaligi bilan ajralib turadi.

Xalq – ijtimoiy-tarixiy taraqqiyotning olg‘a intilishga xizmat qiluvchi va muayyan hududda yashovchi ijtimoiy guruhlar, qatlamlar, sinflar kiradi.

Oila – kishilarning tabiiy va ijtimoiy munosabatlari birligidir. Oila jamiyatning boshlanishi, millatning ilk pog‘onasi hisoblanadi.

Davlat – jamiyatning asosiy siyosiy tashkiloti bo‘lib, jamiyat hayotini boshqarish, tartibga solish, ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, uning iqtisodiy va ijtimoiy tarkibini qo‘riqlashni aalga oshiradi. Davlat umuminsoniy qadriyat, insoniyat ma’naviy taraqqiyotning muhim yutug‘idir. Davlat o‘zining muhofaza qiluvchi tashkilotlariga ega bo‘lib, o‘zining ichki va tashqi siyosatini yurgizadi. Davlat bo‘lishligini belgilari: fuqarolik hududlariga bo‘linganligi, xalqdan ajralgan maxsus ijtimoiy hokimiyatning mavjudligi, soliqlarning bo‘lishi. [3] Davlatni Monarxiya, Demokratiya, Aristokratiya, Respublika kabi boshqarish shakllari mavjud. Bizning davlatimiz Respublika shaklidagi boshqaruvga ega. Davlat organlari tizimi: davlat boshlig‘i bo‘lgan Prezident, qonun chiqaruvchi hokimiyat, ijro etuvchi hokimiyat va sud-huquq tizimidan iborat.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, inson jamiyat bilan uzviy bog‘liqdir. Jamiyatning fikrlari yo‘nalishi bir bo‘lsa, o‘sha jamiyat barqaror tarzda rivojlanadi. Jamiyat falsafasini o‘rganish davomida inson ijtimoiy munosabatlarni o‘rganadi. Davlat oldidagi huquq, burch va majburiyatlarini bilib oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.ISMOILOV IJTIMOIIY FALSAFA FANIDAN O‘QUV-USLUBIIY MAJMUA NAMANGAN-2023
2. Q.NAZAROV FALSAFA ASOSLARI NOSHIR-2012
3. N.A.SHERMUHAMMEDOVA FALSAFA NOSHIR-2012